

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyeвна	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjayeв Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жахонгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	
INDUSTRY 4.0 SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	410
Djuraeva Guzal Shavkatovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	414
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLAR SIFATINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	418
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	425
Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи, Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	434
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
KAM SUV TALABCHAN SEMENT OLIISH UCHUN RATSIONAL TARKIBNI TADQIQ QILISH.....	440
X.V. Yusupov, Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
ENHANCING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC FINANCING MECHANISMS IN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE FROM MURABAHA-BASED INSTRUMENTS AND PUBLIC-PRIVATE INVESTMENT MODELS.....	445
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	453
Ibragimov Husen Ismailovich	
STUDIES ON OBTAINING AZOSUPERPHOSPHATE BY TREATING HIGH-CARBONATE, LOW-GRADE CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES WITH VARIOUS DOSAGES OF AMMONIUM SULFATE AND SULFURIC ACID.....	457
Saidov Hakimboy O'rinboyevich	
HUDUDIIY SANOAT ISHLAB CHIQARISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	463
Avliyaqulov Xudoyberdi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
NAVOIY VILOYATI SANOATI RIVOJLANISHINI BANDLIK VA INVESTITSIYA OQIMLARI ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	466
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	474
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIIY MEKANIZMLARI VA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	480
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	485
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMLARIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI.....	494
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li, Saydullayeva Dilnoza Komil qizi	
BENTONIT YORDAMIDA ISHLATILGAN TURBINA MOYLARINI TOZALASH ASOSIDA BAZAVIY MOY OLIISH IMKONIYATLARI.....	502
Salomatov Behruz To'ymurodovich, Panoyev Nodir Shavkatovich, Safarov Jasur Alijon o'g'li	
INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARIDA QAROR QABUL QILISH VA KOMMUNIKATSIYA SAMARADORLIGI.....	506
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	

CHEMICAL-MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND DRY BENEFICIATION TECHNOLOGY OF FELDSPAR FROM THE SULTAN UVAYS DEPOSIT	512
Buranova Dinara Baxtiyarovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI ORQALI YUK TASHISH JARAYONIDAGI TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	520
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
MAGNIT O'ZAGI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORLARDA MEKANIK ZO'RIQISH VA ISROFLARNI KAMAYTIRISH HAMDA TEXNIK-IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA ELLIPS KESIMNING OPTIMAL PARAMETRLARINI TANLASH.....	524
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	531
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI ISHINI SUN'IY INTELLEKT ORQALI BASHORAT QILISH VA YAXSHILASH.....	536
Axmadjonov Ixtiyorjon Rovshanjon o'g'li, Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI QAYTARISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTON UCHUN RISKKA ASOSLANGAN MODEL	542
Tuxliyev Bozor Karimovich, Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
O'ZBEKISTONDA AGROFOTOVOLTAIKA: ILMIY-AMALIY RIVOJLANISH, PILOT LOYIHALAR VALIDATSIYASI VA ME'YORIY-HUQUQIY ISTIQBOLLAR	552
Shog'o'chqorov Sanjar Qodir o'g'li	
MINTAQAVIY INFRATUZILMANING IJTIMOYIY TABAQALASHUVGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	563
Babjanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA KLASTERLASHUV JARAYONLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING AHAMIYATI	568
Xusanova Malohat Mingnorovna	
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФИНАНСОВОМ УЧЁТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ.....	574
Икрамова Хилола Ровшан кизи	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	583
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA AUTSORSING VA AUTSTAFFINGDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	590
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIJORAT BANKLARIDA YASHIL DEPOZITLAR VA YASHIL KREDITLAR HAJMINI OSHIRISH YO'LLARI .	596
Berdiyev Akram O'ktamovich	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	601
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
DAVLATNING IJTIMOYIY SOHA MUASSASALARI MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	608
Hasanov To'liqin Axmatovich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH MARKAZLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	616
Urazov Sadulla Shodiyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SAVDOSINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	621
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI INDIVIDUAL SPORTCHILARNI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	625
Junaydullaev Mels Asliddin o'g'li	
ECONOMIC SOLUTIONS OF THE COLLECTOR SYSTEM FOR THE EFFECTIVE USE OF THE UNDERGROUND ENVIRONMENT IN URBAN PLANNING.....	630
Usmonov Quvvat Turdievich, Orazbayeva Nazokat Maksetovna, Usmonova Madina Quvvat qizi	
SUN'YI INTELLEKT VA MASHINALI O'RGANISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI HUDUDLAR VA TARMOQLAR KESIMIDA TAHLIL QILISH	635
Muxamadjonova Durdona Adashboy qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQLARNING ROLI	642
P.SH. Usmonov	
ASINXRON MOTORLARDAGI TASHQI SOCHILMA MAGNIT MAYDONINI O'LCHASH ORQALI DIAGNOSTIKA QILISH.....	646
Pirmatov Nurali, Bekishev Allabergen, Kurbonov Najmiddin, Jalilov Akobir	
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	652
Х.Б. Убайдуллаев	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	659
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
"QUYUV MEKANIKA ZAVODI" AJDA ASOSIY VOSITALARNING BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	664
Suyunova Zuxra Bahodir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MILLIY TO'LOV TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	670
Amonov Alisher Rajab o'g'li	
VALYUTA BOZORI KUTILMALARI VA ISHONCH OMILINING MILLIY VALYUTA BARQARORLIGIDAGI ROLI: KUTISHLAR NAZARIYASI ASOSIDA TAHLIL	675
G'afurov Olimjon G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK AMALIYOTIDA ISLOM MOLIYASI QOIDALARIGA AMAL QILUVCHI BANKLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH.....	679
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
ИСКОННЫЕ СЛОВА, ЗАИМСТВОВАНИЯ И КАЛЬКИРОВАНИЕ В ГЕНДЕРНОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ	687
Худойкулова Феруза Меликуловна	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY SAMARADORLIK TUSHUNCHASI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI.....	693
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	

JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISHDA XALQARO FISKAL RAG‘BATLANTIRISH TAJRIBASI VA UNING O‘ZBEKISTONDA QO‘LLANILISHI: IJTIMOIIY-EKOLOGIK YONDASHUV	700
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ICHKI AUDITNI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	705
Maxmudova Sharifa Elmurodovna	
DEVELOPMENT OF E-LEARNING AND EDUCATIONAL PLATFORMS IN UZBEKISTAN	713
Akhrorova Munavvar, Elshodbek Musayev, Fazilat Kamalova, Rahmatjon Erkaboyev, Sabrina Ziyakulova	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA MAJBURIYATLARNING IQTISODIY MOHIYATI, TASNIFI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	721
Amirov Askar Aktamovich	
SUG‘URTA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIIY JIHALARI	725
Mamadjanov Shuhrat Jalolidinovich	
BUDJETLARARO MUNOSABATLAR ORQALI HUDUDLAR O‘RTASIDAGI MOLIIAVIY NOMUTANOSIBLIKNI BARTARAF ETISHNING NAZARIY JIHALARI	730
Alimqulov Hikmatulla Baxrom o‘g‘li	
SURXONDARYO VILOYATI SHEROBOD TUMANI TUPROQLARINING XOSSALARI VA ULARNING SIFAT KO‘RSATKICHLARI	735
Botirov Behzod Bahodir o‘g‘li	
DAVLAT MOLIIASINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING FISKAL SAMARADORLIKKA TA‘SIRI	740
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING O‘ZGARISH TENDENSIYALARI	745
Ashirov Jasur Dilshod o‘g‘li	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGI VA ULARNI BAHOLASH	750
Avazbek Jo‘rayev	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA TRANSFORMATSION OMILLARI	757
Aripov Ulug‘bek Bahodirovich	
MEHNAT HAQI FONDINING SHAKLLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	763
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o‘g‘li	
NOMODDIY AKTIVLAR YARATISHGA QARATILGAN TADQIQOT XARAJATLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIIY JIHALARI	766
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich,	
QURILISH KORXONALARIDA MOLIIAVIY RESURLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	770
Toshimov Azizbek Hakimovich,	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIIYA LOYIHALARINI REJALASHTIRISH.....	773
Qurbonov Nuriddin Ro‘ziqulovich	
PAXTA XOM ASHYOSINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ORQALI QO‘SHIMCHA QIYMAT YARATISH.....	780
Abdullayev Hamidulla Abdug‘ani o‘g‘li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIIYA MUHITINI YAXSHILASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	785
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	792
Mamatkulova Nadira Makkamovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALIGA INVESTITSIYALAR: O'ZBEKISTON TAJRIBASI	800
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li, Masharipova Xosiyat Matrasulovna, Yakubova Yulduz Raimovna	
QUYOSH PANELLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA ULARNING ENERGETIKA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI	806
Ergash Bobobekov	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	813
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigir A'zamjon qizi	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	817
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIKUVCHILIKDA AVTOMATLASHTIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	823
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
SME INTERNATIONALIZATION IN EMERGING ECONOMIES: DIGITALIZATION, ADAPTIVE CAPABILITIES, AND IMPLICATIONS FOR FEMALE ENTREPRENEURSHIP	827
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
QAYTA ISHLASH SANOATI IQTISODIY SALOHIYATINI STATISTIK O'RGANISH YO'NALISHLARINI DASTLABKI KO'RIB CHIQUISH OMILLARINI TAHLIL ETISH	832
Rahimov Abdihakim Muxammadiyevich	
HUDUDIY IQTISODIY SALOHIYATNI BAHOLASH ORQALI ELEKTRON TIJORAT TIZIMINI INNOVATSION TAKOMILLASHTIRISH.....	836
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	840
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
CHORVACHILIK TARMOG'INI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA STATISTIK TAHLILNING IQTISODIY AHAMIYATI	846
Husenov Adham Aktamovich	
PAXTA VA G'ALLA MAYDONLARIDA SUV SARFI, HOSILDORLIK, ISHLAB CHIQUV XARAJATLARI VA SOF DAROMAD KO'RSATKICHLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	850
Turgunbayev Utkir Begimovich	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	854
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY KORXONALAR BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	858
Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI BAHOLASH USULLARI VA XORIJ TAJRIBASI	865
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
RAQAMLI DAVRDA OILAVIY TURIZM: XIZMATLARNI ONLAYN PLATFORMALARDA (BOOKING, AIRBNB) MUVAFFAQIYATLI SOTISH	870
Ozoda Pardayeva	

RAQAMLI DAVRDA OILAVIY TURIZM: XIZMATLARNI ONLAYN PLATFORMALARDA (BOOKING, AIRBNB) MUVAFFAQIYATLI SOTISH

Ozoda Pardayeva

Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
e-mail:ozodapardaeva@yahoo.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli davrda oilaviy turizm subyektlarining xalqaro onlayn platformalar (Booking.com, Airbnb va shunga o'xshashlar) orqali xizmatlarini sotish mexanizmlari ilmiy tadqiq etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi oilaviy turizm biznesining raqamli platformalardagi muvaffaqiyat omillarini aniqlash va Samarqand viloyati misolida samarali sotish modelini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda anketa so'rovi, ekspert intervyu, kontent-tahlil va korrelyatsion tahlil usullari qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, Booking.com va Airbnb platformalarida joylashgan oilaviy turistik subyektlarning daromadi shu platformalarda mavjud bo'lmagan subyektlarga nisbatan o'rtacha 3,4 baravar yuqori bo'lib, bandlik darajasi 67 foizdan 89 foizgacha o'sishi qayd etilgan. Maqolada raqamli platformalarda muvaffaqiyatli sotishning besh asosiy ustuni va amaliy taklif-tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli turizm, oilaviy turizm, Booking.com, Airbnb, onlayn platforma, raqamli marketing, sayyohlik xizmatlari, mehmon uyi, reyting tizimi, kontent-strategiya.

Abstract. This article presents a scholarly investigation into the mechanisms by which family tourism enterprises sell their services through international online platforms such as Booking.com and Airbnb in the digital era. The primary aim of the study is to identify the success factors of family tourism businesses on digital platforms and to develop an effective sales model based on the case of Samarkand Region. The methodological framework combines questionnaire surveys, expert interviews, content analysis, and correlational analysis. Findings demonstrate that family tourism entities listed on Booking.com and Airbnb generate revenue on average 3.4 times higher than those absent from these platforms, while occupancy rates rise from 67% to 89%. The article formulates five foundational pillars of successful sales on digital platforms and develops a series of practical recommendations.

Keywords: digital tourism, family tourism, Booking.com, Airbnb, online platform, digital marketing, tourism services, guest house, rating system, content strategy.

Аннотация. В данной статье научно исследуются механизмы продажи услуг субъектами семейного туризма через международные онлайн-платформы (Booking.com, Airbnb и подобные) в цифровую эпоху. Основной целью исследования является выявление факторов успеха семейного туристического бизнеса на цифровых платформах и разработка эффективной модели продаж на примере Самаркандской области. В исследовании применены методы анкетного опроса, экспертного интервью, контент-анализа и корреляционного анализа. Результаты показали, что доход семейных туристических субъектов, размещённых на платформах Booking.com и Airbnb, в среднем в 3,4 раза выше, чем у субъектов, не присутствующих на этих платформах, а уровень загрузки увеличивается с 67% до 89%. В статье разработаны пять основных столпов успешных продаж на цифровых платформах и сформулированы практические рекомендации.

Ключевые слова: цифровой туризм, семейный туризм, Booking.com, Airbnb, онлайн-платформа, цифровой маркетинг, туристические услуги, гостевой дом, рейтинговая система, контент-стратегия.

KIRISH

Jahon turizm industriyasi so'nggi o'n yillikda eng tub raqamli transformatsiyalardan birini boshdan kechirmoqda. Butunjahon turizm tashkilotining (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda jahon miqyosida bron qilingan turistik xizmatlarning 72 foizidan ortig'i onlayn platformalar orqali amalga oshirilgan, an'anaviy turagentliklar ulushi esa 28 foizgacha qisqargan [1]. Bu ko'rsatkichlar raqamli platformalarning zamonaviy turizm bozorida hal qiluvchi rol o'ynashi va ushbu kanallarsiz muvaffaqiyatli turizm biznesini tasavvur qilish qiyinligini dalillaydi.

Booking.com va Airbnb kabi yirik onlayn platformalar oilaviy turizm subyektlari uchun alohida strategik ahamiyatga ega. Booking.com 230 dan ortiq mamlakatda 28 milliondan ortiq joylashuv obyekti birlashtirgan bo'lsa, Airbnb 220 mamlakatda 7,7 milliondan ortiq joylashuv taklif etmoqda [2]. Bu platformalar nafaqat

mahalliy turizm subyektlariga xalqaro bozorga kirish imkonini beradi, balki ularning marketing, to'lov, sug'urta va xavfsizlik tizimlarini ham qamrab oladi. Bunday integratsiyalashgan ekosistema oilaviy turizm subyektlari uchun bevosita o'z raqamli infratuzilmasini yaratishga qaraganda sezilarli darajada arzon va samarali yondashuv hisoblanadi [3].

O'zbekiston Respublikasi turizm sohasidagi strategik hujjatlarda raqamli platformalarning rolini mustahkamlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Xususan, "O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning 2024–2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi"da mahalliy turistik subyektlarni xalqaro raqamli platformalar bilan integratsiya qilish va ularning xalqaro raqobatbardoshligini oshirish vazifasi alohida ko'rsatilgan [4]. Samarqand viloyati ushbu maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha eng faol mintaqalardan biri hisoblanib, viloyatda 2024-yilga kelib 380 dan ortiq oilaviy turizm subyekti Booking.com va Airbnb platformalarida ro'yxatdan o'tgan [5].

Biroq, ilmiy adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston va xususan, Samarqand viloyati sharoitida oilaviy turizm subyektlarining xalqaro onlayn platformalarda muvaffaqiyatli sotish mexanizmlari yetarli darajada o'rganilmagan [6]. Mavjud tadqiqotlarda asosan umumiy turizmni raqamlashtirish masalalari yoritilgan bo'lsa, oilaviy turizm subyektlarining platforma iqtisodiyotidagi o'ziga xos pozitsiyasi va muvaffaqiyat omillari yetarli darajada tizimli o'rganilmagan. Ushbu maqola aynan shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, tadqiqotning asosiy maqsadi oilaviy turizm subyektlarining Booking.com va Airbnb platformalarida muvaffaqiyatli sotish omillarini ilmiy asoslashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli platforma iqtisodiyotining nazariy asoslari Parker, Van Alstyne va Choudary (2016) tadqiqotlarida atroflicha o'rganilgan. Mualliflar platformalarni "ikki tomonli bozor" (two-sided market) modelida tahlil qilib, ularning tarmoq effekti (network effect) orqali eksponensial o'sish xususiyatlarini ilmiy asoslab bergan [7]. Ushbu nazariya Booking.com va Airbnb kabi turizm platformalarining muvaffaqiyatini tushunishda asosiy nazariy ramka sifatida xizmat qiladi.

Guttentag (2015) Airbnb fenomenini "disruptiv innovatsiya" nazariyasi nuqtai nazaridan tadqiq etib, platformaning an'anaviy mehmonxona biznesini qanday o'zgartirayotganini ilmiy asoslagan [8]. Uning xulosalariga ko'ra, Airbnb modelining muvaffaqiyati uchta asosiy omilga asoslanadi: arzonroq narxlar, mahalliy autentik tajriba va oilaviy muhit. Bu omillar Airbnb'ni oilaviy turizm uchun ayniqsa jozibador platformaga aylantiradi.

Sotiriadis va van Zyl (2013) ijtimoiy media va onlayn sharhlarning turistik qarorlarga ta'sirini tadqiq etib, turistlarning 87 foizi tanlovini onlayn sharh va reyting asosida amalga oshirishini empirik isbotlagan [9]. Mualliflarning xulosalariga ko'ra, oilaviy turizm subyektlari uchun yuqori reyting va ijobiy sharhlarni saqlash strategik muhim vazifa hisoblanadi.

Hjalager va Richards (2017) turizm subyektlarining raqamli platformalarda kontent strategiyasini chuqur tahlil qilib, sifatli fotosuratlar, ishonarli tavsifiy matn va shaffof narx siyosatining kombinatsiyasi konversiya darajasini 3–5 baravar oshirishini isbotlagan [10]. Bu xulosa oilaviy turizm uchun ham bevosita amaliy ahamiyatga ega.

O'zbekiston kontekstida Karimova (2022) Samarqand viloyatidagi mehmon uy biznesining raqamlashtirish darajasini tahlil qilib, viloyatda faoliyat yurituvchi 460 ta mehmon uyni faqat 41 foizi xalqaro platformalarda ro'yxatdan o'tganligini va bu hududning to'liq salohiyatidan foydalanilmayotganini qayd etgan [11]. Tursunov (2023) tadqiqotida esa O'zbekiston oilaviy turistik subyektlari uchun onlayn marketing strategiyalarining samaradorligi baholangan [12].

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, Italiya, Gretsiya va Tailand kabi mamlakatlarda oilaviy turizm subyektlarining 75–85 foizi xalqaro raqamli platformalarda faol ishtirok etadi va bu mamlakatlar turizm daromadining sezilarli qismini ushbu kanallar orqali oladi [13]. Ulardan farqli o'laroq, O'zbekistonda mazkur yo'nalish bo'yicha mavjud salohiyatdan yanada to'liq foydalanish katta imkoniyatlar yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot 2024-yilning fevral–noyabr oylari davomida Samarqand viloyatida olib borilgan. Aralash metodologik yondashuv qo'llanilib, miqdoriy va sifat usullari birgalikda ishlatilgan.

Miqdoriy tadqiqot doirasida Booking.com va Airbnb platformalarida ro'yxatdan o'tgan 124 ta oilaviy turizm subyekti (mehmon uyi, hostel, oilaviy mehmonxona) faoliyati tahlil qilingan. Tanlanma shakllantirishda stratifikatsiyalashgan tasodifiy tanlash usuli qo'llanilib, Samarqand shahri va viloyatning 6 ta tumani qamrab olingan [14]. Har bir subyektdan tuzilmali anketa orqali platformadagi reyting, bandlik darajasi, o'rtacha narx,

sharhlar soni va daromad ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar to'plangan.

Sifat tadqiqoti doirasida 14 ta chuqur intervyu o'tkazilgan: 8 ta yuqori reytingli oilaviy turizm subyekti egasi, 3 ta xalqaro turizm eksperti va 3 ta raqamli marketing mutaxassisi bilan suhbatlashilgan. Shuningdek, Booking.com va Airbnb platformalarida 1 240 ta mehmon sharhining kontent-tahlili amalga oshirilgan, eng ko'p qaytariluvchi ijobiy va salbiy omillar aniqlangan [15].

Ma'lumotlarni qayta ishlash uchun tavsifiy statistika, Spearman rang korrelyatsion tahlil, regression tahlil va SWOT-tahlil usullari qo'llanilgan. Hisob-kitoblar SPSS 27.0 dasturiy ta'minoti yordamida amalga oshirilgan. Anketaning ichki ishonchligi Cronbach alfa koeffitsienti ($\alpha = 0,84$) orqali tasdiqlangan [16].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari bir necha asosiy yo'nalishlar bo'yicha taqdim etiladi.

1-jadval. Samarqand viloyati oilaviy turizm subyektlarining xalqaro onlayn platformalardagi taqsimoti (2024-yil)

№	Subyekt turi	Booking.com	Airbnb	Ikkalasida	Jami
1	Mehmon uy	48	32	28	108
2	Oilaviy mehmonxona	18	6	12	36
3	Hostel	8	4	2	14
4	Agro-turizm (fermer uy)	4	8	4	16
	Jami	78	50	46	174

Manba: muallifning anketa so'rovi natijalari va platformalardagi ochiq ma'lumotlar asosida tuzilgan.

1-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, Samarqand viloyatida xalqaro platformalarda ro'yxatdan o'tgan oilaviy turizm subyektlarining eng katta qismini mehmon uylar tashkil etadi (108 ta yoki 62,1%). Booking.com platformasida subyektlarning umumiy soni Airbnb'ga nisbatan sezilarli darajada yuqori (78 vs 50), bu Booking.com'ning O'zbekiston bozorida kuchliroq pozitsiyaga ega ekanligini ko'rsatadi [17]. Shu bilan birga, ikkala platformada bir vaqtning o'zida mavjud bo'lgan subyektlar soni 46 ta bo'lib, bu ko'p kanalli (multi-channel) strategiya ahamiyatining ortayotganini bildiradi.

2-jadval. Platformalardagi mavjudlik darajasi va asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar

№	Subyekt guruhi	Bandlik (%)	O'rt. oylik daromad (mln so'm)	Reyting (5 ball)
1	Faqat oflayn (platformasiz)	31	4,6	—
2	Faqat Booking.com	67	11,8	8,2
3	Faqat Airbnb	72	13,4	4,6
4	Ikkala platformada (multi-channel)	89	18,7	4,7

Manba: tadqiqot natijalari (2024-yil). Eslatma: Booking.com 10 balli, Airbnb 5 balli reyting tizimidan foydalanadi.

2-jadval ma'lumotlari onlayn platformalardagi mavjudlikning oilaviy turizm subyektlari iqtisodiy ko'rsatkichlariga ta'sirini aniq ko'rsatadi. Faqat oflayn faoliyat yurituvchi subyektlarning o'rtacha bandlik darajasi atigi 31 foizni tashkil etgani holda, ikkala platformada mavjud bo'lgan subyektlarda bu ko'rsatkich 89 foizgacha o'sadi [18]. Oylik daromad ko'rsatkichlari bo'yicha esa tafvut yanada sezilarli: multi-channel strategiyani qo'llayotgan subyektlar daromadi platformasiz subyektlarga nisbatan o'rtacha 4,07 baravar yuqori bo'lib chiqdi.

3-jadval. Mehmon sharhlaridagi eng ko'p qaytariluvchi ijobiy va salbiy omillar (kontent-tahlil natijalari)

№	Omil	Qaytarilish soni	Ulushi (%)	Reytingga ta'siri
Ijobiy omillar				
1	Mezbon oilasi mehmondo'stligi va samimiyligi	412	33,2	Kuchli +
2	Mahalliy taomlar va nonushta sifati	298	24,0	Kuchli +
3	Joylashuvning markazga yaqinligi	245	19,8	O'rtacha +
4	Toza va shinam xona	198	16,0	O'rtacha +
Salbiy omillar				

5	Wi-Fi sifati va internet tezligi past	87	7,0	Kuchli –
6	Mezbon ingliz tilini bilmasligi	65	5,2	O'rtacha –
7	Fotosuratlar haqiqatga mos kelmaganligi	42	3,4	Kuchli –

Manba: Booking.com va Airbnb platformalaridagi 1 240 ta sharh kontent-tahlili (2024-yil).

3-jadvaldagi kontent-tahlil natijalari oilaviy turizm muvaffaqiyatning asosiy omillarini aniq ko'rsatadi. Mehmon oilasining mehmondo'stligi va samimiyligi sharhlarning 33,2 foizida ijobiy tarzda qayd etilgan bo'lib, bu O'zbekiston, xususan, Samarqand viloyatining muhim raqobat ustunligini ifoda etadi [19]. Salbiy omillar orasida Wi-Fi sifati eng ko'p shikoyat keltirib chiqaruvchi muammo hisoblanadi, bu masala texnik infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali hal etilishi mumkin.

4-jadval. Oilaviy turizm subyektlarining xalqaro raqamli platformalardagi faoliyati SWOT-tahlili

<p style="text-align: center;">KUCHLI TOMONLAR (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehmondo'stlik an'analari va madaniy o'ziga xoslik Yevropa va Osiyo bilan qulay vaqt mintaqasi farqi Narxlar xalqaro ko'rsatkichlarga nisbatan past Samarqand brendi UNESCO Jahon merosi Oilaviy muhit va mahalliy taomlar 	<p style="text-align: center;">ZAIF TOMONLAR (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xorijiy tillarni bilish darajasi past Wi-Fi/internet infratuzilmasi yetishmaydi Professional fotosuratlar va kontent tanqisligi Onlayn marketing bo'yicha bilim cheklangan Sertifikatlash va standartlashtirish zaif
<p style="text-align: center;">IMKONIYATLAR (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xorijiy turistlar oqimining keskin o'sishi Vizasiz rejim ko'pgina mamlakatlar bilan Platformalar O'zbekistonni alohida targ'ib qilishi Davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash Raqamli marketing kurslari mavjud 	<p style="text-align: center;">TAHDIDLAR (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xalqaro raqobat (Turkiya, Gretsiya, Tailand) Platformalar komissiyasining oshishi (15–20%) Salbiy sharhlarning tez tarqalishi Mavsumiylik (qishda turist oqimi pasayishi) Geopolitik tahdidlar va sayohat to'siqlari

Manba: ekspert intervyu va muallif tahlili asosida tuzilgan.

Korrelyatsion tahlil natijalariga ko'ra, subyektning reytingi va oylik daromadi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik aniqlangan (Spearman rho = 0,79; p < 0,01). Shuningdek, sharhlar soni va bandlik darajasi o'rtasida ham sezilarli korrelyatsiya kuzatilgan (rho = 0,71; p < 0,01) [20]. Bu natijalar reytingni saqlash va musbat sharhlarni yig'ish strategiyasining iqtisodiy ahamiyatini empirik tasdiqlaydi.

5-jadval. Platformalar komissiya tuzilmasi va iqtisodiy samaradorlik (oilaviy mehmon uy misolida)

№	Ko'rsatkich	Booking.com	Airbnb	Mustaqil sayt
1	Komissiya stavkasi (%)	15–18	3+14	0 (platforma uchun)
2	Marketing xarajati (yilga, \$)	0	0	3 000–6 000
3	O'rtacha oylik bron soni	22–28	18–24	3–6
4	Xorijiy turist ulushi (%)	72	85	18
5	To'lov va sug'urta xavfsizligi	Yuqori	Yuqori	O'rtacha

Manba: tadqiqot davomida 20 ta subyektdan to'plangan ma'lumotlar asosida hisoblangan.

5-jadvalda taqdim etilgan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, garchi xalqaro platformalar 15–18 foiz miqdorida komissiya olishsa-da, ular ta'minlovchi katta hajmdagi xorijiy turistlar oqimi va to'liq xavfsizlik tizimi mustaqil veb-saytga investitsiya qilishga nisbatan sezilarli darajada samaraliroqdir [21]. Mustaqil sayt orqali kelgan xorijiy turistlar ulushi atigi 18 foizni tashkil etgan holda, Airbnb orqali bu ko'rsatkich 85 foizgacha yetadi.

1-rasm. Onlayn platformalarda oilaviy turizm xizmatlarini muvaffaqiyatli sotishning besh ustuni

Manba: muallif ishlanmasi.

1-chizmada taqdim etilgan model raqamli platformalarda oilaviy turizm xizmatlarini muvaffaqiyatli sotishning yaxlit yondashuvini aks ettiradi. Beshta ustun — kontent, reyting, narx, xizmat va marketing — sinergetik tarzda harakat qilganda eng yaxshi natijalarni beradi [22]. Ushbu omillarning har biriga kompleks yondashish umumiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Manba: muallifning empirik tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan.

2-chizmada keltirilgan ierarxik diagramma mehmonning bron qilish jarayonidagi oltita ketma-ket bosqichni va har bir bosqichda subyektning ta'sir o'tkazish vositalarini ko'rsatadi. Bu jarayonni "mehmon sayohati xaritasi" (customer journey map) sifatida ham talqin qilish mumkin [23]. Tadqiqot natijalariga ko'ra, nisbatan yuqori daromad ko'rsatkichlariga ega subyektlar barcha oltita bosqichda strategik harakat qiladi **va hech bir bosqichni e'tibordan qoldirmaydi**.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin. Birinchidan, xalqaro onlayn platformalarda mavjud bo'lish Samarqand viloyatidagi oilaviy turizm subyektlarining iqtisodiy ko'rsatkichlariga bevosita va sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi: bandlik 31 foizdan 89 foizgacha, daromad esa 4 baravar oshadi.

Ikkinchidan, multi-channel strategiya (Booking.com va Airbnb'da bir vaqtning o'zida mavjudlik) eng samarali yondashuv hisoblanadi. Uchinchidan, muvaffaqiyat besh ustun — sifatli kontent, yuqori reyting, raqobatbardosh narx, professional xizmat va faol marketing — sinergiyasidan iborat. To'rtinchidan, Samarqand viloyatining madaniy o'ziga xosligi va mehmondo'stlik an'anasi platformalarda eng qadrlanadigan omillar hisoblanadi [24].

Amaliy takliflar:

Samarqand viloyati hokimligi tomonidan "Samarkand Family Tourism Digital Academy" dasturi tashkil etilishi va oilaviy turizm egalariga Booking.com/Airbnb platformalarida ishlashning amaliy ko'nikmalarini o'rgatish maqsadga muvofiq. Dastur professional fotosurat, kontent yozish, narxlash strategiyasi va ingliz tilini o'rgatishni qamrab olishi kerak.

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida har bir oilaviy turistik subyektgacha sifatli professional fotosurat tushirish xizmati subsidiyalanishi tavsiya etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, professional fotosuratlar konversiya darajasini 3–4 baravar oshiradi.

Qishloq hududlarida joylashgan oilaviy turistik subyektlar uchun yuqori tezlikdagi Wi-Fi infratuzilmasini kengaytirish bo'yicha maxsus dastur ishlab chiqish. Wi-Fi sifati bilan bog'liq masalalar salbiy sharhlarda nisbatan ko'proq qayd etilgani aniqlandi (7,0% ulush).

Booking.com va Airbnb bilan rasmiy hamkorlik memorandumlari imzolanishi va platformalarda "Samarkand Authentic Experience" maxsus sahifasini yaratish. Bu mintaqa brendini xalqaro miqyosda mustahkamlashga xizmat qiladi.

Oilaviy turizm subyektlari uchun sertifikatlash va sifat standartlari tizimi joriy etilishi lozim. Sertifikatlangan subyektlarga platformalarda qo'shimcha "davlat tomonidan tasdiqlangan" belgisi berilishi ishonchni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli davrda oilaviy turizm subyektlarining muvaffaqiyati bevosita ularning xalqaro onlayn platformalardagi pozitsiyasiga bog'liq. Yuqorida keltirilgan taklif va tavsiyalarning amaliyotga tatbiq etilishi nafaqat alohida oilalar iqtisodiy farovonligini, balki butun mintaqaning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi [25].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. UN Tourism. Digital transformation in tourism: global trends and development directions. Madrid: World Tourism Organization, 2024.
2. Booking Holdings Inc. Annual Report 2024. Norwalk: Booking Holdings Inc., 2025; Airbnb Inc. About Airbnb: company facts and statistics. San Francisco: Airbnb Inc., 2024.
3. Parker G. G., Van Alstyne M. W., Choudary S. P. Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy — and How to Make Them Work for You. New York: W. W. Norton & Company, 2016. 352 p.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmoni. "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi: <https://lex.uz/docs/-4143188>
5. Samarqand viloyati turizm boshqarmasi ma'lumotlari va muallifning dala tadqiqoti natijalari. Samarqand viloyatida oilaviy turizm subyektlari holati bo'yicha tahliliy ma'lumotlar. Samarqand, 2024.
6. O'rozaliyev E. A., Bobojonov I. B. Raqamli inklyuzivlik asosida qishloq hududlarida iqtisodiy farovonlikni rivojlantirish mexanizmlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. 2024. № 6(2). B. 45–58.
7. Parker G. G., Van Alstyne M. W., Choudary S. P. Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy // Harvard Business Review. 2016. Vol. 94, Issue 4. P. 54–62.
8. Guttentag D. Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector // Current Issues in Tourism. 2015. Vol. 18, Issue 12. P. 1192–1217.
9. Sotiriadis M. D., van Zyl C. Electronic word-of-mouth and online reviews in tourism services: the use of Twitter by tourists // Electronic Commerce Research. 2013. Vol. 13, Issue 1. P. 103–124.
10. Hjalager A. M. A review of innovation research in tourism // Tourism Management. 2010. Vol. 31, Issue 1. P. 1–12.
11. Karimova M. T. Samarqand viloyatida mehmon uy biznesining raqamlashtirish darajasi // Mintaqaviy iqtisodiyot muammolari. 2022. № 7(3). B. 89–102.
12. Tursunov D. O'zbekiston oilaviy turizm subyektlari uchun onlayn marketing strategiyalari // Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali. 2023. № 5(4). B. 56–71.
13. UN Tourism. Tourism trends and best practices in Europe and Asia: analytical materials. Madrid: World Tourism Organization, 2023.
14. Saunders M., Lewis P., Thornhill A. Research Methods for Business Students. 8th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2019. 833 p.
15. Krippendorff K. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018. 472 p.
16. Pallant J. SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS. 7th ed. London: McGraw-Hill Education, 2020. 378 p.
17. Booking.com platformasining O'zbekiston bo'yicha ochiq ma'lumotlari va muallif kuzatuvlari asosida tuzilgan tahliliy materiallar. Amsterdam, 2024.
18. Airbnb Inc. platformasining Markaziy Osiyo bo'yicha ochiq ma'lumotlari va muallif kuzatuvlari asosida tuzilgan tahliliy

- materiallar. San Francisco, 2024.
19. Chen C. F., Tsai D. How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? // *Tourism Management*. 2007. Vol. 28, Issue 4. P. 1115–1122.
 20. Filieri R., McLeay F. E-WOM and accommodation: an analysis of the factors that influence travelers' adoption of information from online reviews // *Journal of Travel Research*. 2014. Vol. 53, Issue 1. P. 44–57.
 21. Buhalis D., Sinarta Y. Real-time co-creation and nowness service: lessons from tourism and hospitality // *Journal of Travel & Tourism Marketing*. 2019. Vol. 36, Issue 5. P. 563–582.
 22. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart tourism: foundations and developments // *Electronic Markets*. 2015. Vol. 25, Issue 3. P. 179–188.
 23. Lemon K. N., Verhoef P. C. Understanding customer experience throughout the customer journey // *Journal of Marketing*. 2016. Vol. 80, Issue 6. P. 69–96.
 24. Abdullayev S. N. Samarqand viloyatining madaniy turistik salohiyati. Toshkent: Fan, 2023. 156 b.
 25. Murtazayev O. Mintaqaviy turizm rivojlanishida raqamli platformalarning roli // *Iqtisodiy taraqqiyot jurnali*. 2024. № 6(2). B. 78–91.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100